

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МЕҲНАТ ТАРБИЯСИДА ХАЛҚ МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Луқманов Дилшод Баҳтиёрович

Чирчиқ давлат педагогика университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7419866>

Аннотация. Ушбу мақолада асрлар давомида шаклланиб келган миллий халқ ананалари тадқиқотлари ҳамда ёзма манбалари асосида илмий таҳлил қилинган. Зеро, бу ўйинлар халқимиз маънавий маданиятининг ривожланишига муносиб ҳисса қўшиб келгандир.

Калим сўзлар: этнос, миллий, сайл, этнология, анъана, маросим, удум, драматик, «тиқмоқ», «ошиқ», «ганош», «кўрна ёпти», «кўчмоқ», «оқ суяк», «гирбайди».

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ СТУДЕНТОВ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ

Аннотация. В данной статье на основе исследований и письменных источников научно проанализированы формировавшиеся веками национальные фольклорные традиции, ведь эти игры внесли значительный вклад в развитие духовной культуры нашего народа.

Ключевые слова: этнос, народ, сайл, этнология, традиция, обряд, удум, драматургия, «укладка», «любовь», «ганош», «покрытие», «ход», «белая кость», «гирбайди».

TECHNOLOGY OF USING NATIONAL TRADITIONS OF STUDENTS IN LABOR EDUCATION

Abstract. In this article, the national folk traditions formed over the centuries have been scientifically analyzed on the basis of research and written sources. Because these games have made a significant contribution to the development of the spiritual culture of our people.

Key words: ethnos, national, sayl, ethnology, tradition, ceremony, udum, dramatic, "tuck in", "love", "ganosh", "cover", "move", "white bone", "girbaydi".

Анъанавий халқ ўйинлари омманинг ижодий меҳнати натижасида вужудга келиб, минг йиллар давомида турли хил кўринишларда оммалашиб, этноснинг ижтимоий ҳаёти, миллий хусусиятлари, қолаверса маиший ҳаёт тарзи билан боғлиқ ҳолда шаклланган. Чунончи, анъанавий халқ ўйинлари аҳолининг ижтимоий турмушида, хусусан оммавий сайл ва мусобақаларда, тўй ва бошқа маросимларда ўтказилган бўлиб, ўйинлар ўтмиш ёзма ёдгорликларида ва халқ ўйинларига бағишланган баъзи манба ва адабиётларда ўз аксини топган. Манбаларда энг қадимий ўйинлар сифатида овчилик ва дехқончилик ўйинлари тилга олинади. Шунинг учун ҳам анъанавий ўйинларнинг келиб чиқиши, тарихи, келажак авлод тарбиясидаги аҳамиятини тадқиқ этиш бугунги этнология фани учун долзарб масала ҳисобланади. Қолаверса, анъанавий халқ ўйинларини тўплаш ҳамда илмий таҳлил қилиш ўзбекларнинг келажак авлодни баркамол қилиб тарбиялашга қаратилган қадимий ва илғор анъаналарини тиклашда ҳил қилувчи аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан унутилган халқ ўйинларини тўплаш ва қайта тиклаш ҳамда ҳаётга татбиқ этиш баркамол авлодни вояга етказишда муҳим аҳамиятга эга. Анъанавий халқ ўйинларининг ёш авлодни жисмоний тарбиялаш ва камол топтиришда ўрни беқиёслигини ҳисобга олиб Алпомиш ўйинлари Республика фестивали Термизда, ҳамда Жиззахда республика хотин-қизлари учун «Тўмарис» фестивали, спортнинг миллий турлари ва халқ ўйинлари бўйича ҳар йили туман мусобақалари, икки йилда бир марта Республика

фестивали ўтказиш белгиланган . Тарихий келиб чиқишига кўра, ўзбек халқининг анъанавий ўйинлари Марказий Осиёда қадимдан истиқомат қилиб келаётган туркий халқларнинг турмуш тарзи, хўжалик ҳаёти, қолаверса бадий тафаккури ҳамда эстетик қарашлари билан бевосита боғлиқдир. Хусусан, қадимдан деҳқончилик, чорвачилик ҳамда овчилик билан шуғулланиб келган халқлар томонидан яратилган кўпгина маросим ва удумларнинг айримлари вақтлар ўтиши давомида анъанавий ўйинларнинг шаклланиши учун эстетик асос вазифасини ўтай бошлаган. Масалан, овнинг барорли бўлиши, кўпроқ ўлжаларни қўлга киритиш мақсадида ўтказилган овдан олдинги удумлар, тотем – аждодлардан кўмак сўрашнинг ўзига хос машқ амалларини ўз ичига олган маросим рақслар асосида даврлар ўтиши билан овчиликка хос бўлган анъанавий ўйинлар юзага келган. Ўз навбатида деҳқончиликнинг вужудга келиши ва ривожланиши икки анъана, яъни баҳорда меҳнат мавсумига кириш ва кузги ҳосилни йиғиштириш билан боғлиқ маросим ва байрамларни юзага келтирган. Айниқса, ёз бўйи меҳнат қилиб, баракали ҳосил етиштирган деҳқонлар хурсанд бўлганидан ўзига хос хирмон тўйини ўтказиб, унда меҳнат жараёнларини ўйинлар орқали акс эттирган. Бу «Меҳнат ўйинлари» яхши кайфиятда, байрам ҳолатида ўтган . Умуман олганда, энг қадимги даврлардан бошлаб инсон ҳаётида термачилик, овчилик, чорвачилик, деҳқончиликка оид меҳнат тажрибалари билан бирга ўйинлар шаклланиб бошлаган. Онгли меҳнат ва тажриба асосида турли ўйинлар пайдо бўлган бўлиб, махсус илмий адабиётларда кўпгина илмий тадқиқотларда халқ ўйинларини тўрт асосий гуруҳга – жанговар, ишқий, тақлидий ва ижтимоий ўйинларга ажратилади .Бошқа тадқиқотларда эса халқ ўйинларини иккита асосий гуруҳ – драматик, чаққонлик ва мувафаккият асосида вужудга келган ўйинларга бўлинади. Шунингдек, ўйинлар вертикал, яъни тик ва горизонтал, яъни тўғри чизиқ йўналиши бўйича кичик гуруҳларга ажратилади .

Ўзбек халқи ўйинлари ва уларнинг таснифи борасида мулоҳаза юритадиган бўлсак, ханузгача илмий адабиётларда умум қабул қилинган тасниф мавжуд эмас. Шу боис, биз тадқиқотда шимолий сурхон воҳаси аҳолиси анъанавий ўйинларини учта гуруҳга бўлиб таҳлил қилдик:

- 1) бирор предмет асосида ўйналадиган ўйинлар: «дўл», «чиллик», «арғимчоқ», «тиқмоқ», «ошиқ», «ганош», «кўрпа ёпти», «кўчмоқ», «оқ суяк», «ғирбайди» ва ҳоказо;
- 2) предметсиз ўйналадиган ўйинлар: «боболтака», «чиркаш», «бекинмачоқ», «оқ теракми-кўк терак», «кувлашмачоқ», «зим-зиё» ва ҳоказо;
- 3) ўртада бирор шарт кўйиб ўйналадиган ўйинлар: бу ўйинларга кураш, кўпкари каби ўйинлар киради. Бу анъанавий халқ ўйинлари шуниси билан характерлики, айрим ўйинлар мавсумий ўйинлар бўлиб, киш фасли ўтиб, баҳор фасли келиши билан ўйналса, айримлари йил давомида ҳам ўйналган.

Тадқиқ этилаётган ҳудуд аҳолисининг анъанавий ўйинлари нафақат болалар, қолаверса, катталар ўйинларига ҳам бўлинган. Бу анъанавий халқ ўйинлари ёшларни жисмоний бакуват, сергак, кўрқмас бўлишига, уларнинг ақлини ўстиришга, тез фикрлашга ўргатишга, топқир, зукко бўлишига ўзига хос ўрни бор бўлиб, катта тарбиявий аҳамиятга эга бўлган. Анъанавий халқ ўйинлари тарихий-генитек жиҳатдан қадимги туркий халқлар анъанавий ўйинлари билан ўзакдошдир. Чунончи, қадимий туркий ўйинларнинг бир қисми бугунги ўзбек анъанавий ўйинлари замирида анъана сифатида авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. Хусусан, бу борада Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғотит турк» асарида келтирилган ўйинлар фикримиз далилидир. Қадимги ўйинлар йиллар ўтиши билан янгича ном билан атала бошлаган. Чунончи, Маҳмуд Кошғарийнинг ёзишича, «Йалингу» деб номланган ўйинда жориялар дарахт шохларига арқон боғлаб, шу

арқонга ўтириб учиб ўйнаганларб . Бу ҳозирги даврдаги анъанавий халқ ўйинларидан бири бўлган «арғимчоқ» ва «ҳалинчак» ўйинидир. Анъанавий халқ ўйинларидан «Қора кўрдим» ўйинига мос ўйинларидан бири «Қорағунг» Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғотит турк» асарида келтирилган. Ўйинда она боши сайлаш, яшириш, ютқазган бола шерикларини қаерда эканлигини аниқлаши каби шартлар борлиги билан «бекинмачок» ўйинига ўхшайди. Ўйин фақат тунда ўйналиши ва шерикларини излаётган бола яширинган ўйинчини кўрганда «қора кўрдим» деб таъкидлаши билан бу ўйин бекинмачок ўйинидан фарқ қилади. Шунингдек, Маҳмуд Кошғарий ўзининг мазкур асарида «ўт бандал» номли анъанавий халқ ўйинини ҳам изоҳлаган. Одатда чўқмоқли таёқ билан човгон ўйинида копток урилган. Болалар эса бундай чўқмоқли таёқларнинг учини ёндириб, кечаси бир бирларига ўқталиб ўйнаганлар. Ана шу ўйин «ўт бандал» деб аталган .

Маҳмуд Кошғарий бошқа ўйинлар ҳақида ҳам тўхталиб, ёнғоқ билан ўйналадиган «ўн тўрт» ўйинини изоҳлаб берган. «Ўн тўрт» ўйинида ерга кўрғончага ўхшатиб, тўрт чизик тортиб, унга ўнта эшик қилишган. Ана шу шаклга тош ёки ёнғоқ ташлаб ўйнаганлар. Тўрт чизик ва ўнта эшик чизилганлигига кўра ўйин номи «ўн тўрт» деб аталган. Воҳа аҳолисининг анъанавий ўйинларидан яна бири «тўпик» ўйини бўлиб, бу ўйинда «ушоқ мол» гўштидан пиширилган таом истеъмол қилинган вақтда косасидан тўпик суяги бор гўшт чикқан одам бир илож қилиб, ана шу суякли гўштни шерикларидан бирортасининг қўлига тутқаза олса, у киши тўпикқа ютқазган бўлади. Тўпикни асосан ёғли гўштга ўраб беришган, айрим ҳолларда нон орасига солиб ҳам узатишган. Тўпикни билмасдан олиб кўйган киши тўпик берган кишига «тўпикқа ютқазган» ҳисобланади. Ўйин шартига кўра ютилган киши тўпикни давра олдидаги одамлар олдида ютиб юбориши ёки ёнида ҳаммиша сақлаб туриши лозим бўлган. Ўйинда ютган киши хоҳлаган вақтда, хоҳлаган жойида тўпикни сўраса ютилган киши ўйин шартига кўра топиб бериши керак бўлган. Шу боис, ютқазган киши тўпикни доимо ёнида кўтариб юрган. Айрим кишилар бу суякни тешиб, ёнларига ёки бўйинларига тақиб юрганлар. Ўйин шартига кўра тўпик исталган вақтда сўралганда кўрсатилса ютган ҳисобланади. Аксинча эса ютилган ҳисобланиб, ўртага қандай шарт қўйилган бўлса, бажаришга мажбур бўлган. Воҳа аҳолисининг кўпчилик қисми дехқончилик билан бирга чорвачилик билан ҳам шуғулланганлиги боис кўпинча бир мол сўйиб, зиёфат бериш шарт қилиб белгиланган. Албатта, сўралган тўпикни бера олса, тўпик берган киши ютқазган ҳисобланиб, ўзи ўша ўйинда иштирок этганларга ўйин шarti бўйича зиёфат қилиб берган. Бугунги кунгача воҳанинг айрим ҳудуд аҳолисининг нафақат болалар, балки ёши катта кишилар орасида ҳам давом этиб келаётган сўз ўйинларидан бири бу «тарабар тили» ўйини бўлиб, ўйинда гуруҳларга бўлинишган. Бу ўйиннинг ўзига хос усуллари шундан иборатки, ҳар бир сўз таркибидаги бўғинларнинг жойи ўзгартирилади. Масалан, «ётган эдим» сўзидаги бўғинларнинг ўрни ўзгартирилса, «ганёт димэ» сўзи ҳосил бўлади. Бундай бўғинларнинг ўрни ўзгартирилганда сўзлар тез талаффуз қилинганда, бошқа гуруҳ аъзолари ҳеч нарсани тушуна олмаган. Ҳозирги кунгача сақланиб келаётган анъанавий халқ ўйинларидан бири «ҳалинчак учиб» ўйини бўлиб, асосан баҳор фаслида йигитлар ва қизлар, қолаверса, келинчаклар мевали дарахтлар (асосан ёнғоқ, ўрик (зардоли) дарахтлар мустаҳкам бўлганлиги учун)га арқон боғлаб, ҳалинчакларда учганлар. Ҳалинчак учиб ўйинининг анъанавий тарзда ўтиб келиши, халқимизнинг қадимдан ўтроқ яшаб дехқончилик билан шуғулланиб келаётганлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947
2. Мирзиёев Ш.М. Ёшлар тарбияси –энг муҳим масалалардан Т.: 2017 й 19 июнь
3. Мирзиёев Ш.М Мактаб таълимини ривожлантириш умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур Т.: Халқ сўзи 2019 24 август
4. Наджимов Г.Н. Народные традиции и культура. - Ташкент: Ўзбекистон, 1992. - 119 с.
5. Азизходжаева Н. Н. Основные тенденции развития высшего педагогического образования в Ўзбекистане.Т.: «Фан»,1990, -141 с.
6. Ўзбек педагогикаси антологияси. Тўзувчи-муаллифлар: 7.К.Хошимов. Очилов С.. - Тошкент: «Ўқитувчи», 1995. - 460 б.
7. Измайлов А.Э.. Народная педагогика: педагогические воззрение народов Средней Азии и Казахстана. - М.:Педагогика, 1991. - 252 с.
8. Наджимов Г.Н. Народные традиции и культура. - Ташкент: Ўзбекистон, 1992. - 119 с.
9. Миртурсунов З. Ўзбек халқ педагогикаси. - Тошкент: Фан, 1973. - 209 б.
10. Жабборов И. ўзбек халқи этнографияси. - Т.: Ўзбекистон, 1994. - 311 б.